

**TA'LIM JARAYONIDA ARDUINO ASOSIDAGI AVTOMATIK
AJRATISH QURILMASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARINI
TAHLIL QILISH**

Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi

Davlatova Navbahor

navbahor9121@gmail.com

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

Boymurodov Azizbek

Annotatsiya. Ushbu maqolada Arduino platformasi asosida ishlab chiqilgan avtomatik ajratish qurilmasining ta'lim jarayonida qo'llanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada qurilmaning ishlash prinsipi, texnikaviy tuzilishi, o'quv jarayonida laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishdagi afzalliklari hamda uning yordamida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, qurilmaning texnik imkoniyatlari, xavfsizlik choralari va o'quv jarayonidagi qo'llanilish samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Arduino, texnik ta'lim, avtomatik ajratish, ta'lim jarayoni, datchik, mikrokontroller.

Kirish.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish tizimlarining tezlik bilan rivojlanishi ta'lim jarayoniga ham sezilarli o'rnini ko'rsatib kelmoqda. Texnikaviy ta'lim yo'nalishlarida ham talabalarni amaliy tajriba asosida o'qitish, ularni real muhitdagi avtomatik tizimlar bilan ishlashga tayyorlash juda yaxshi samara bermoqda. Arduino platformasi - o'quvchi va talabalar uchun dasturlash, elektronika va avtomatika sohalarini o'rganishda qulay vosita hisoblanadi.

Arduino texnologiyasi haqida umumiy tushuncha.

Arduino - bu ochiq manbali elektron platforma bo'lib, u mikrokontroller asosida ishlaydi. Bu foydalanuvchilarga aktuatorlar, sensorlar va boshqa qurilmalarda dasturlash orqali boshqarish mumkinligini anglatadi. Arduino platasi o'zining oson, qulay va arzonligi sababli nafaqat ishlab chiqarishda, ta'lim tizimida ham keng foydalaniladi.

Arduino asosida ishlab chiqilgan avtomatik ajratish qurilmasi turli materiallarni - masalan, metall, plastik yoki qog'ozni - sensorlar yordamida aniqlab, mos bo'lgan bo'limga yo'naltiradi. Bu tizim datchiklar (masalan, infraqizil, ultratovush, rang yoki magnit sensorlar) yordamida ishlaydi.

Qurilmaning ishlash prinsipi: Avtomatik ajratish qurilmasi quyidagi asosiy qismlardan tashkil topgan: arduino platasi, sensor, servo motor, energiya manbai. Ushbu qurilma ishlaganda datchiklar ob'yektni aniqlaydi va Arduino orqali signalni motorlarga yuboradi. Natijada ob'yekt tegishli bo'limga yo'naltiriladi. Bu jarayon to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib, inson aralashuvi kerak bo'lmaydi.

Qurilmaning ta'lim jarayonida qo'llanilishi. Arduino asosidagi avtomatik ajratish qurilmasi texnikaviy, raqamli texnologiyalar va suniy intellekt va muhandislik ta'lim yo'nalishidagi fanlarda laboratoriya ishlari uchun katta o'ringa ega. Talabalar ushbu qurilma orqali dasturlash, elektronika, mexanika va tizim integratsiyasi bo'yicha amaliy bilimga ega bo'ladilar. Bunday loyihalar ularning ijodkorligini, muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi .

O'qituvchi, o'quvchi va fan mazmuni uchun amaliy, natija beruvchi yondashuvlarni keltirib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda:

- O'quv dasturini sodda va bosqichma-bosqich qurish;
- Amaliy mashg'ulot soati ko'proq bo'lishi;
- Loyiha asosidagi o'qitish;
- O'quvchilar darajasiga qarab moslashtirish;
- Uskunalarni to'g'ri tanlash;
- Muammoga asoslangan o'qitish;

- Darslarni hayot bilan bog'lash;
- Kodlash madaniyatini o'rgatish;
- O'qituvchilarni muntazam tayyorlash ta'lim samaradorligini yanada oshiradi.

Qurilma imkoniyatlarini tahlil qilish. Arduino asosidagi avtomatik ajratish tizimlari ta'lim jarayonida quyidagi afzalliklarga ega:

- Talabalar uchun amaliy tajriba yaratadi;
- Dasturlash va elektronika fanlariga qiziqishni oshiradi;
- O'quv jarayonini interaktiv qiladi;
- Ekologik ta'limga hissa qo'shadi;
- Arzon, modulli va qayta dasturlanadigan platforma sifatida foydali.

Shu bilan birga, kamchiliklari ham mavjud: texnik xizmat ko'rsatish zarurati, sensorlarning noaniqligi va dasturlashdagi xatoliklar. Ammo bu kamchiliklar o'quv jarayonining o'ziga xos qismi sifatida qaraladi, chunki ular orqali talabalar muammoni yechish ko'nikmasini shakllantiradilar.

Xulosa. Arduino asosidagi avtomatik ajratish qurilmasi ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish imkonini beradi. U talabalarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, mustaqil fikrlash va muhandislik yondashuvini shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli, bunday qurilmalarni laboratoriya mashg'ulotlariga joriy etish texnik ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi va talabalarning fanga nisbatan qiziqishlarini ko'payishiga amaliy yordam beradi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ammo bu texnologiyalarni joriy etishda texnik, kadrlar va metodologik tayyorgarlik zarur. Shu bois, ta'lim tizimida qo'llanilishi nafaqat imkoniyat, balki strategik zarurat hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Banzi, M., & Shiloh, M. (2023). Getting Started with Arduino. Maker Media.
2. Monk, S. (2021). Programming Arduino: Getting Started with Sketches. McGraw-HillEducation.

3. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. (2024). Raqamli ta'lim strategiyasi.
4. Russell, S., & Norvig, P. (2016). "Artificial Intelligence: A Modern Approach". Pearson Education.
5. Alpaydin, E. (2020). "Introduction to Machine Learning". MIT Press.